

THE USE OF POETIC WORKS IN DEVELOPING CREATIVE ACTIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN

Aytmuratova Komila Atamuratovna
assistant teacher of the Faculty of Preschool and Primary Education,
Soburova Kamshat
1st year student of the Preschool education program
University of Innovative Technologies

Summary: This article highlights the pedagogical significance of using poetic works in the development of creative activity of preschool children and issues of its improvement.

Keywords: preschool education, creative activity, poetic works, fiction, speech development, imagination, emotional development, pedagogical approach.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA SHE'RIY ASARLARDAN FOYDALANISH

Aytmuratova Komila Atamuratovna
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti assistent-o'qituvchisi,
Soburova Kamshat
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi
Innovatsion texnologiyalar universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda she'riy asarlardan foydalanishning pedagogik ahamiyati va uni takomillashtirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, ijodiy faoliyat, she'riy asarlar, badiiy adabiyot, nutq rivoji, tasavvur, emotsional rivojlanish, pedagogik yondashuv.

Maktabgacha yosh bolalar shaxsining shakllanishida ijodiy faoliyat muhim o'rin tutadi. Ushbu yosh davrida bolalarda tasavvur, obrazli fikrlash, nutq va emotsional sezgirlik jadal rivojlanadi. Aynan shu jarayonda badiiy adabiyot, xususan, she'riy asarlar bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib

xizmat qiladi. She'rlar orqali bola atrof-muhitni obrazli idrok etadi, so'z boyligini oshiradi va o'z his-tuyg'ularini erkin ifodalashga o'rganadi.

Ijodiy faoliyat - bu bolaning mustaqil fikrlashi, yangi g'oyalar yaratishi va o'z tasavvurini turli faoliyat turlari orqali namoyon etish jarayonidir. Maktabgacha yoshda ijodiy faoliyat o'yin, nutq, rasm chizish, musiqiy va badiiy faoliyatlar bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanadi. She'riy asarlar esa ushbu faoliyatlarni boyitib, bolalarning estetik didini shakllantiradi.

She'riy asarlar bolalar psixologiyasiga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Ularning ritmik tuzilishi, ohangdorligi va obrazlilik bolalarning diqqatini jalb etib, eslab qolish qobiliyatini kuchaytiradi. She'rlar orqali bolalarda:

- nutqning ifodaliligi va ravonligi rivojlanadi;
- so'z boyligi kengayadi;
- tasavvur va obrazli fikrlash faollashadi;
- emotsional sezgirlik va estetik did shakllanadi.

Shuningdek, she'riy asarlar bolalarda axloqiy tushunchalarni singdirishda ham muhim ahamiyatga ega.

Maktabgacha ta'lim jarayonida she'riy asarlardan foydalanishni takomillashtirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

She'rlarni sahnalashtirish. She'r mazmuni asosida kichik sahna ko'rinishlari tashkil etish bolalarning ijodiy faolligini oshiradi va ularni erkin ifoda etishga o'rgatadi.

She'r asosida ijodiy topshiriqlar berish. She'r mazmuni bo'yicha rasm chizish, hikoya tuzish yoki rollarga bo'lib o'qish bolalarda mustaqil fikrlashni rivojlantiradi.

Harakat va mimika bilan uyg'unlashtirish. She'rlarni harakatlar, mimika va imo-ishoralar bilan ijro etish bolalarning emotsional ifodasini kuchaytiradi.

Musiqiy elementlar bilan boyitish. She'riy asarlarni musiqa bilan uyg'unlashtirish bolalarning ritm va ohangni his qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

She'riy asarlar orqali ijodiy faoliyatni rivojlantirishda tarbiyachining pedagogik mahorati muhim o'rin tutadi. Tarbiyachi she'r tanlashda bolalarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va nutq darajasini hisobga olishi lozim. Mashg'ulot jarayonida bolalarning erkin fikrlashiga sharoit yaratish va ularni rag'batlantirib borish ijodiy muhitni shakllantiradi.

Xulosa qilib aytganda, she'riy asarlar maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi. She'rlar orqali bolalarda nutq, tasavvur, emotsional sezgirlik va estetik did rivojlanadi. Shu bois maktabgacha ta'lim jarayonida she'riy asarlardan foydalanishni takomillashtirish va uni tizimli tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. – Toshkent, 2022.
2. Sh.Sodikova. **Maktabgacha pedagogika** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.